

**MILLIY VA JANGOVAR AN'ANALAR - BO'LAJAK ZAXIRADAGI
OFITSERLARNI MILLIY VA JANGOVAR RUHDA TARBIYALASHNING
ASOSIY OMILI SIFATIDA**

Boboyev Xurshidbek Yusupovich

Mirzo Ulug'bek nomidani O'zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o'quv
markazi katta o'qituvchisi, dotsent, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252742>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash metodikasini takomillashtirishda milliy va jangovar an'analarimizning ahamiyatlari, buyuk sarkardalarimizning va allomalarimizning jasorati, matonati, ofitserlik kasbining Vatan himoyasidagi o'rni, milliy qadriyatlarimiz, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarimizning Vatanparvarligida milliy va jangovar ruhning dolzarbligi haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** milliy va jangovar an'ana, qadriyat, Qurolli Kuchlar, bo'lajak zaxiradagi ofitser, jasorat, matonat, halollik, or-nomus, sharaf.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение наших национальных и боевых традиций в совершенствовании методики воспитания будущих офицеров запаса в национальном и боевом духе, мужество, стойкость наших великих полководцев и ученых, роль офицерской профессии в защите Отечества, наши национальные ценности, актуальность национального и боевого духа в патриотизме будущих офицеров запаса.*

***Ключевые слова:** национальная и боевая традиция, ценность, вооруженные силы, будущий офицер запаса, мужество, стойкость, честность, честь.*

***Abstract.** This article will talk about the importance of our national and combat traditions in improving the methodology for educating future reserve officers in a national and combat spirit, the courage, perseverance of our great generals and allomas, the role of the officer's profession in the defense of the motherland, our national values, the relevance of the national and combat spirit in the patriotism of*

Keywords: *national and combat tradition, value, Armed Forces, future reserve officer, courage, perseverance, honesty, honor.*

Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmalaridagi harbiy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilg'or va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni hamda milliy va jangovar ruhda tarbiyalash metodikasini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Bo'lajak ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash masalasi bo'yicha 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish tog'risida"gi Konsepsiyasida [1] hamda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2022-yil 12-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli qarori ijrosini tashkillashtirish to'g'risida"gi buyrug'ida [2] ham konseptual g'oya va vazifa qilib qo'yildi.

Butun dunyoda bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash metodikasini ishlab chiqish, harbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ijtimoiy muhit talablari bilan integratsiyalashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarini joriy etish muhim strategik ahamiyatga ega. Bularni amalga oshirish uchun esa O'zbekistonimizning va Qurolli Kuchlarimizning milliy hamda jangovar an'alarini chuqur o'rganish shuningdek, bu an'analarga ongli ravishda rioya qilish juda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning [4] Vatan himoyachilari kuni arafasida Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida so'zlagan nutqi ilm-ma'rifat ahlini nihoyatda to'lqinlantirib yubordi. Prezidentimizning yig'ilishdagi: "Mustabid tuzum davrida tiz cho'kib, yerga qarab yashadik" [4], degan haqqoniy so'zlari barcha Vatandoshlarimizning qalbini, ruhini ifoda etdi. Menga muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning bir gaplari judayam kuchli ta'sir qildi.

Mustaqillik sharofati bilan xalqimizning barcha an'analari va qadriyatlari qayta tiklandi. Shu sababli ham bo'lajak zaxiradagi ofitserlarimiz o'zlari istiqomat qilayotgan yurtning milliy va jangovar an'alarini hamda tarixiy odatlarini bilishlari

hamda uni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylashlari muhimdir. Buning uchun Vatan himoyachilari bo‘lmish ofitserlarni ham milliy va jangovar ruhda tarbiyalash muhim va kechiktirib bo‘lmas masaladir.

Bo‘lajak zaxiradagi ofitser haqida so‘z boshlar ekanmiz avvalo bu kasbmi yoki kasb emasmi degan savolga javob berishga harakat qilamiz.

Ha, shunday kasb bor - Vatanni himoya qilish! Birinchi, asosiy va eng muhim erkak kasbi bu ofitser kasbidir! Bu kasbni har bir yigit yoshlik chog‘idan orzu qiladi desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Yoshlar tasavvurida doim chiroyli harbiy libos kiygan, jismonan baquvvat, bir so‘zlik, talabchan, janglarda g‘animlarni tor-mor etishga qodir qahramon sifatida gavdalanadigan romantikaga boy ofitser shaxsi gavdalanadi. Ofitser - bu komandir, armiya safidagi boshliq. Yaxshi komandir - bu faqat tegishli ma‘lumotga ega bo‘lgan kishi emas, shuningdek, xarakter, yetakchilik fazilatlarini va o‘ziga xos joziba hamdir. Ko‘pincha bu odamlar umidsiz vaziyatlarda harbiy operatsiyalarning muvaffaqiyatini hal qilishdir. Ofitser - bu mafkuraviy kasb. Ofitser xalqning umididir. Usiz armiya yo‘q. Armiyasiz davlat yo‘q. Davlatsiz fuqarolarning erkinligi yo‘q, munosib hayot yo‘q, na tiriklar, na avlodlar uchun kelajak yo‘q. Ofitser - bu alohida, maxsus kasb va bu xususiyat uning fazilatlariga bo‘lgan o‘ziga xos talablarda namoyon bo‘ladi.

Muammoning mohiyati general M. Dragomirovning qisqa so‘zida ifodalangan: “... Ofitserning roli beqiyos va sharaflidir... va hamma ham uning yukini ko‘tara olmaydi”. Ofitserning kasbi, boshqalarga qaraganda, iste‘dodni talab qiladi. Bu kasb qiyin (jismoniy, axloqiy va psixologik), tinchlik davrida ham urush davrida ham yuqori fidoyilikni hattoki o‘zini qurbon qilish darajasiga yetishni talab qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari - O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini, suvereniteti, hududiy yaxlitligini hamda aholining tinch hayotini himoya qilish, urushlar va qurolli mojarolarni qaytarish va oldini olish uchun davlat tomonidan tashkil etilgan va saqlab turilgan harbiy birlashmalar, qo‘shilmalar va qismlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston Qurolli Kuchlari xalqning ajralmas qismidir. Ko‘p asrlik tariximiz davomida yuzaga kelgan, eng yaxshi jangovar va milliy an‘analarimiz

o'zining boy ma'naviy kuchini yo'qotgani yo'q. Uning ma'naviy imkoniyatlari juda ham yuqoridir, hamda hozirgacha qadrlanib kelinmoqda.

Hammamiz bilamizki, har bir xalqning ma'naviyatini uning tarixidan, o'ziga xos xususiyatlaridan, milliy tarbiyasidan, milliy urf-odatlaridan, milliy an'analaridan, muqaddas milliy qadriyatlaridan va milliy mafkurasidan boshqacha tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Butun olam olimlari va xalqaro jamoatchilik ko'hna Turon zamini beten jahon sivilizatsiyasining beshiklaridan biri bo'lib kelganligini e'tirov etganlar. Buyuk ajdodlarimizning ma'naviy dunyosi borasida so'z ketganda, yana buyuk bobomiz Amir Temur haqida haqida to'xtalishimiz zarurdir. Chunki mardlik, tengsiz azmu shijoat, sadoqat, jasorat va donishmandlik ramzi bo'lgan bobomiz Amir Temur buyuk davlat barpo etgan. Amir Temur bobomiz buyuk davlatchilik borasida o'zidan amaliy, nazariy va harbiy meros qoldirgan. Madaniyat, bunyodkorlik, ilmu-fan, ma'naviyat va din taraqqiyotiga keng yo'l ochgan. Ajdodlarimiz qoldirgan merosdan Vatan himoyachisi bo'lmish bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni bahramand qilish milliy xavfsizligimizni ta'minlashda, milliy ma'naviyatimizni yuksaltirishda, ezgu insoniy fazilatlarni, yuksak vatanparvarlik tuyg'ularini kamol toptirishda hamda yoshlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalashda qudratli ma'rifiy qurol vazifasini bajaradi.

Bo'yin egmas So'g'diyona va Baqtriya, Maroqanda va Xorazmshoh, xalq ozodligi uchun cho'ldagi Shiroqning jasorati va Spitamen qo'zg'oloni yo'l boshchilari A.Makedonskiy, Abruy, Muqannalar unutilmas jasorat ko'rsatganlar. Ulug' sarkardalarimiz Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur va bir qancha bobokalonlarimizning hammasi tarixdan bizgacha yetib kelgan hamda ma'naviy meros bo'lib qolgan milliy va jangovar an'analarimiz hamda qadriyatlarimiz, ya'ni ma'naviy-ma'rifiy boyligimizdir. Ulug' ajdodlarimiz Beruniy, Al - Xorazmiy, Ibn - Sino, imom Buxoriy, Axmad Yassaviy, Ulugbek kabi olimlarimizning xotirasi bir umr mangu bo'lib, insonlar qalbidan ijobiy o'rinlarni egallab qolgandir. Ikkinchi Jahon urushi frontlarida O'zbekistonlik jangchilar ulug' ajdodlarimiz an'analariga munosib tarzda mardlik ko'rsatdilar. Masalan bulardan Sobir Raximov, Axmadjon Qurbonov, Toshtemir Rustamov, Qudrat Suyunov va boshqa ko'pgina jangchilarimiz hamda boshqalar ona Vatanimizni himoya qilib qahramonlik ko'rsatdilar. 120 mingdan

ko'proq yurtdoshlarimiz orden va medallar bilan mukofotlanganlar. Ulardan 300 dan ko'progi Sovet Ittifoqi Qahramoni degan nomga, 58 jangchi esa 3-darajali shuhrat ordeniga sazovor bo'lganlar.

Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni xalqimizning jangovar va mehnat an'alariga tayangan holda milliy va jangovar ruhda tarbiyalash – Harbiy tayyorgarlik o'quv markazimiz tomonidan olib boriladigan ishlarning asosiy yo'nalishidir.

An'ana - bu avlod-dan-avlodga o'tib kelayotgan e'tiborga loyiq, mavjud ijtimoiy, iqtisodiy munosabat, jamiyatning ijtimoiy - siyosiy tizimi bilan bog'liq. Insonlar ongiga ma'lum bir davr ichida singib ketgan va ularning hayotda doim uchrab turadigan ishlab chiqarish usul va uslublari hamda ustun turuvchi siyosiy onglari kundan kunga rivojlanib bormoqda. Qisqa qilib aytganda an'ana - bu bir avlod-dan ikkinchi avlodga o'tgan avvalgi avlod-dan meros bo'lib qolgan milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizdan biridir. O'zbek xalqining an'alariga O'zbekistonga, uning yeriga, tabiatiga, insonlariga bo'lgan muhabbat, Vatanimiz an'analari, madaniyati, tarixini bilishga intilish, Respublikamiz erishgan yutuqlari va qudratidan faxrlanish va boshqalar kiradi.

Milliy va jangovar ruhning dolzarb xususiyatlarini bilmoq bugungi kunda jamiyatimizda bor bo'lgan bir qator muammolarni yechimini topshirishga, millatning tarbiyaviy hamda siyosiy hayotini o'ziga xosligi aniqlash va shuningdek ularga to'g'ri munosabatda bo'lishga imkoniyatlar beradi [5].

Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga milliy va jangovar ruhdagi tarbiyaning berilishida avlod-ajdodlarimiz to'plagan tajribalarga asoslangan holda ish olib boriladi. An'analari xalqning aniq tarixiy asosi bilan belgilanadi, ularni o'z-o'zidan bir xalq-dan olib ikkinchi xalqqa singdirib bo'lmaydi. Har bir xalqning, bir millatning o'z an'analari mavjuddir. Ularning ba'zilarida umumiylik ham bo'lishi mumkin.

Masalan: Jangovar an'analari ko'p davlatlar armiyalarida harbiy bilimni egallash, o'z kasbini sevish kabi mehnat an'alaridan iboratdir. Shunday an'analari ham borki, ular faqatgina shu xalqqa, millat yoki mintaqaga mansubdir.

Misoldagi o'zbek milliy va jangovar an'alarida xalq qalbi va tabiati o'zining so'nmas aksini topadi: sadoqat, jasorat, or-nomus, sharaf, halollik, mehnatsevarlik,

mehmondo'stlik, mehribonlik, kattalarga hurmat, bolajonlik, tabiatni sevish va do'stlik. Mehmondo'stlik an'analari - bu jamiyatning umumiy bir xususiyatidir. Bunga Ikkinchi Jahon urushi davrida dushman bosib olgan yerlardan ko'chirib keltirilgan oilalarga ko'rsatilgan yordamni misol qilib ko'rsatish mumkin. Minglab insonlar bu yerda o'z tinchligini topdi, ko'pchilik uchun O'zbekiston ularga Vatan bo'lib qoldi. Ushbu vatanparvar insonlar 14 turli millat bolalarini farzand qilib olib, o'z bag'rilarida tarbiyaladilar. O'zbekiston yurti ya'ni xalqi nonni juda ham e'zozlaydi va qadrlaydi. Yoshu-qari yerga non tushsa darhol olib, uni ko'ziga surtadi.

O'zbeklarning hasharlarichi O'zbekistonda qadimdan yerni sug'orib dehqonchilik qilinadi, insonlar cho'lga qarshi birlashib mehnat qiladilar. Chunki qumli cho'lni yakka bo'lib yengib bo'lmaydi. Tabiat qiyinchiliklariga qarshi birlashib kurashishni xalqda jamoatchilik bo'lib, bir - biriga o'zaro yordam berish keng tus olgan an'alaridan biridir. Hashar - bu jamoatchilik ishida ixtiyoriy ishtirok yetishdek ajoyib an'ana bo'lib, uy qurish va hosilni yig'ib olishda, beg'araz yordam berishdan iborat. 1939 yili paxtani sug'orish uchun suv tanqisligi sababli 160 ming ko'ngillilar hasharda ishtirok etib, 45 kunda 270 km.lik katta Farg'ona kanalini barpo etdilar.

Mintaqamiz an'alariga misol qilib Navro'z bayramini ko'rsatish mumkin. Navro'z - sharq mamlakatlarida bahorgi dala ishlari boshlanish davridir. Ko'pgina g'arb davlatlari esa yangi yil arafasida Rojdestvo bayramini nishonlaydilar. Bular ham xalqlarning turli an'ana va odatlardan biridir.

Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur, – dedi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo'mondoni Sh.Mirziyoyev [3].

Prezidentimiz ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida O'zbekiston mafkuraviy sohada raqobatga tayyormi, degan savolni berdi. Uning aytishicha, mamlakat madaniy diplomatiyani kuchaytiradi. Shuningdek, o'zbek xalqi jadidlar ko'rsatgan yo'ldan og'ishmay borishi kerakligi ta'kidlandi. "Biz bugungi keskin sharoitda g'oyaviy-mafkuraviy sohada raqobatga tayyormizmi? Yosh avlodimiz tarbiyasi murakkab zamon talablariga javob berayaptimi?" Bular oddiy savollar emas.

Odamni jiddiy o‘ylantiradigan, tashvishga soladigan savollar. Agar biz bu yorug‘ dunyoda “o‘zbek”, “o‘zbekistonlik”, “O‘zbekiston” degan nomlar bilan yashab qolishni istaydigan bo‘lsak, bu savollarga bugun javob topishimiz va ularni hal etish bo‘yicha amaliy harakatlarni aynan bugun boshlashimiz shart. Ertaga kech bo‘ladi”, – dedi Shavkat Mirziyoyev [6].

Yuzaga kelgan va jamiyatda mustahkam o‘rin olgan an‘analari eng avval jamiyatimiz va mavjud tuzumga sabab bo‘ldi. Hech shubha yo‘qki ibtidoiy jamoa tuzumida hozirgi davrdan farqli o‘z an‘analari ham turli xalqlarda bir xil bo‘lmagan. Ular xalqning madaniyati, uning o‘tmishi bilan, jamiyat munosabatlaridagi ijtimoiy shart-sharoitlari bilan bog‘liqdir. An‘analari o‘z-o‘zidan yuzaga kelmaydi, ularda doimiy tus olgan odatlar mustahkamlanib qoladi, ya‘ni ular ma‘lum asoslar negazida yuzaga keladi. An‘ana - bu o‘tmish va hozirgi davrni kelajak bilan bog‘lovchi bir qismidir. Aynan ular yordamida ushbu tizim ijtimoiy - siyosiy munosabatlarini talab etadigan kerakli sifat va tajribalarni yangi avlodga yetkazishni amalga oshiriladi.

An‘analarning bir qator ahamiyati va alomatlarini: *Umumiylik* – an‘analari o‘zining to‘g‘rililik va kerakligi bilan rag‘batlanib va qo‘llab-quvvatlashlari, uning yozilmagan axloqiy qonun qoidalari sifatida tan olishga imkon beradi; *Mustahkamlik* – an‘analari yuzaga kelib va rivojlanib vaqti kelib mustahkam jamiyat odatiga aylanadi, ular o‘quv, mehnat va harbiy jamoalarni jipslashtiradi, bu esa shaxsni tarbiyalash jarayonini aytarli darajada engillashtiradi; *Hayotiylik* – an‘ana - bu o‘ylab topilgan tizim emas balki hayotiy jarayon, haqiqat, insonlarning harakat va ishonchida o‘z aksini topgan, ko‘pgana an‘analari tashqi ko‘rinishdan yorqin va tantanavorli, chiroyi bilan qamrab olingan hamda ular ko‘pincha bezaklar, hayajonli - zavqli hamda ta‘sirli marosim sifatida o‘tkaziladi; *Abadiylik* deganda – go‘zal, boy ijtimoiy qadriyatlarni, an‘analarni, o‘zining qadimiy mazmunini yo‘qotgan yoki o‘zgargan holda ham davom etishi ya‘ni xotirada saqlanishi, o‘tmish qahramonliklarini abadiy asrash; *Vorilik* – bizning an‘analimizda har bir Vatanparvar uchun qadrlil bo‘lgan tuyg‘ularni davom ettirish.

Bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarimiz milliy va jangovar ruhda tarbiyalanishlari uchun tarix bilan doimiy ravishda hayotiy aloqani his qilishlari, o‘z muqaddas

an'alarini butungi kunda davom ettirishlari, ushbu an'alar xalqimizning faxri va shuhrati ekanligini to'liq his qilib, anglab etmoqliklari zarurdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish tog'risida"gi Konsepsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2022-yil 12-sentyabrdagi 674-sonli "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-son qarori ijrosini tashkillashtirish to'g'risida"gi buyrug'i.
3. Қалқанов Э.Т. Ватанпарварлик шаклланиши ва амал қилишининг боғлиқлик қонуниятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил): Фалс. фанл. номз. ... дис. Автореф. – Т.: ЎзМУ, 2011.
4. <https://yuz.uz/news/milliy-ruh-milliy-yuksalish-manbai>
5. <http://forum.oyina.uz/kiril/teahause/2019>
6. <https://aniq.uz/yangiliklar/shavkat-Mirziyoyev-milliy-tarixni-milliy-ruh-bilan-yaratish-kerak-aks-holda-uning-tarbiyaviy-tasiri-bulmayd>